

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741758>
УДК 614.1

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОН ОТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Ф. Завалко,

проректор по учебной и воспитательной работе, д.м.н.

С.Н. Ионов,

д.б.н., к.м.н.

А.В. Медведев, М.А. Муцольгова,

студенты 6 курса, напр. «Лечебное дело»,

Медицинский университет «Реавиз»,

г. Москва

Аннотация: В условиях реформирования здравоохранения Российской Федерации экономический анализ данных является актуальным для оптимальной стратегии решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, для улучшения качества и благополучия жизни граждан. В статье рассматривается оценка наносимого экономического урона трех наиболее распространенных и имеющих высокую социальную значимость инфекционных заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С за 2017 – 2021г.

Ключевые слова: социально значимые заболевания, инфекционные заболевания, экономический анализ, статистические данные, экономический урон

ECONOMIC DAMAGE FROM SOCIALLY SIGNIFICANT INFECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

A.F. Zavalko,

Vice-Rector for Academic and Educational Work, MD

C.N. Ionov,

Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences

A.V. Medvedev, M.A. Mutsolgova,

6th year students, direction "General Medicine",

Medical University "Reaviz",

Moscow

Annotation: In the context of healthcare reform in the Russian Federation, economic data analysis is relevant for an optimal strategy for solving problems related to socially significant diseases, to improve the quality and well-being of citizens' lives. The article considers the assessment of the economic damage caused by the three most common and socially significant infectious diseases: tuberculosis, HIV infection and viral hepatitis C for 2017-2021.

Keywords: socially significant diseases, infectious diseases, economic analysis, statistical data, economic damage

Введение.

Всё большее значение для здравоохранения приобретает экономический анализ, поскольку данная методология позволяет принимать оптимальные управленческие решения для достижения максимальных результатов медицинского профилактического эффекта при дефиците ресурсов. Это направление становится особенно актуально в условиях реформирования здравоохранения Российской Федерации. Методология экономического анализа применима ко всем сферам медицины, в частности к методам профилактики, используемых для определения экономической целесообразности. К мероприятиям по контролю эпидемического процесса, требующим своевременного исполнения их в полном объеме и определяющим эффективность осуществленных работ по отдельно взятым инфекционным заболеваниям, относятся меры по санитарной охране территории

Российской Федерации, производственный контроль, введение ограничительных мероприятий (карантина), изоляция инфекционных больных, дезинфекционные мероприятия, вакцинопрофилактика, проведение медицинских осмотров, гигиеническое воспитание и обучение и др. При разработке профилактических программ разного уровня для выбора целей традиционно пользуются результатами оценки социально-экономической значимости той или иной нозологии [1].

Среди множества инфекционных заболеваний в отдельную группу принято выделять социально значимые болезни (СЗБ) – болезни, возникновение или распространение которых по большей степени детерминировано социально-экономическими условиями жизни населения. Главной характеристикой и ключевой проблемой данных заболеваний является широкое распространение в обществе и связанный с этим большой социально-экономической урон из-за потерь трудоспособности, затрат на лечение, смертности и инвалидизации населения. Помимо серьезного ущерба здоровью человека такие заболевания также несут за собой и другие отрицательные последствия: потерю семьи, друзей, профессии и др. На данный момент в перечне СЗБ находится 16 нозологических форм, причем особое значение выделяется трем наиболее распространенным, имеющим высокую социальную значимость и наносящим весомый урон бюджету Российской Федерации: туберкулёзу, ВИЧ-инфекции, вирусному гепатиту и С [2, 3].

В данной работе проведена оценка наносимого экономического урона трех наиболее распространенных и имеющих высокую социальную значимость инфекционных заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С за 2017 – 2021г.

Цель работы.

Оценить экономический урон социально значимых инфекций за период 2017-2021 гг.

Материалы.

Материалами для оценки экономического урона от туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С послужили ежегодные государственные доклады Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 2017 по 2021 года.

Обсуждение.

Российская Федерация несет большие медицинские и социальные затраты, инфекционные заболевания имеют высокую

экономическую значимость, что проявляется в значительном ущербе, нанесенном экономике страны [4].

Данные по экономическому урону от СЗБ представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 – Экономический ущерб от туберкулёза, ВИЧ-инфекции и гепатита С с 2017 по 2021 года.

Заболевание	Экономический ущерб за год (млрд. руб.)				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Туберкулёз	35,46	33,68	32,56	102,20	92,00
ВИЧ-инфекция	22,56	11,01	10,56	63,40	65,90
Хронический вирусный гепатит С	1,87	1,84	1,79	8,00	16,50
Острый вирусный гепатит С	0,29	0,27	0,26	0,18	0,17
Итого	60,18	46,81	45,17	173,78	174,57

Рисунок 1 – Показатели экономического ущерба, наносимого туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом С (острая и хроническая формы) в период с 2017 по 2021 гг. (млрд. руб.)

Анализируя данные таблицы 1 и продемонстрированные на рисунке 1, необходимо отметить резкое увеличение нанесенного урона

экономике РФ от туберкулёза с 32,56 до 102,20 млрд руб., ВИЧ-инфекции с 10,56 до 63,40 млрд. руб. и вирусного гепатита С с 2,05 до 8,18 млрд. руб. соответственно (суммарный ущерб за 2020 год составил 173,78 млрд. руб.) с 2019 по 2020 год. Такой резкий рост объясняется тем, что в отличие от предыдущих лет при оценке экономического ущерба были учтены прямые затраты на организацию профилактических мероприятий и медицинской помощи всем россиянам, страдающим от этих инфекций, включая впервые и ранее выявленных больных. Тогда как ранее, брались в расчёт только прямые затраты у впервые выявленных больных. По этой причине трудно оценить эффективность государственной политики в профилактике СЗБ в период с 2019 по 2020 года.

Тем не менее, для предыдущих лет характерен общий тренд на снижение экономического ущерба от всех трех нозологий, даже без учета инфляции. Так, экономическая значимость туберкулёза, ВИЧ-инфекции и гепатита С за 3 года снизилась на 2,9, 12,0 и 0,11 млрд. руб. соответственно. Однако с 2020 по 2021 год снижение ущерба отмечается только по туберкулезу – на 10,2 млрд. руб., для ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С наблюдается рост – 2,50 и 8,32 млрд. руб. Таким образом, по суммарному результату общий прирост по трём нозологиям составил 0,79 млрд. руб. Данное обстоятельство может быть объяснено непростой эпидемиологической обстановкой в этот промежуток времени, ввиду новой коронавирусной инфекции «SARS/COVID-19», и как следствие, высокая напряженность здравоохранения и дефицит ресурсов обусловили снижение эффективности предпринимаемых мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом С.

Также необходимо отметить с 2017 года лидирующие позиции туберкулёза по объёму экономической значимости среди рассматриваемых заболеваний. Так, на 2021 год доля ущерба от туберкулёза составила 52,7% (более половины), когда доля ВИЧ-инфекции и туберкулёза – 37,8 и 9,55% соответственно.

Заключение.

Имеющиеся статистические данные предметно показывают огромное экономическое значение представленных СЗБ для всей Российской Федерации, суммарный объем ущерба от туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С на 2021 год составил 13,2% от общих расходов федерального бюджета на здравоохранение [5-9]. Таким

образом, становится очевидной необходимость дальнейшего усовершенствования процессов сбора статистическо-экономических данных по вышеупомянутым заболеваниям, а также методов оценки их экономической значимости и эффекта, который оказывают меры борьбы с ними. Прогресс в данных областях позволит с высокой точностью определить для Российской Федерации наиболее оптимальную стратегию для преодоления проблем, которые ставят перед современным обществом СЗБ, при этом снизив их бремя на здравоохранение, повысится качество жизни и благополучия граждан.

Список литературы

[1] Михеева М.А. Динамика рейтинга экономического ущерба от инфекционных болезней как критерий эффективности эпидемиологического контроля / М.А., Михеева И.В. Михеева // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2020. № 2.

[2] Будилова Е.В. Распространение социально значимых болезней и борьба с ними / Е.В. Будилова, Л.А. Мигранова // Народнонаселение. – 2020. № 2.

[3] О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 20201 году: Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2022. 340 с.

[4] Романова Л.Н. Оценка экономической значимости инфекционных заболеваний в Российской Федерации / Под редакцией В.А. Селезнева, И.А. Лушкина. // Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России: Сборник статей XX Международной научно-практической конференции, Пенза, 20-21 января 2022 года – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2022. 153-156 с.

[5] О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2021. 256 с.

[6] О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году: Государственный

доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2020. 299 с.

[7] О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2019. 254 с.

[8] О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2018. 268 с.

[9] Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 N 385-ФЗ.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikheeva M.A. Dynamics of the rating of economic damage from infectious diseases as a criterion for the effectiveness of epidemiological control / M.A. Mikheeva, I.V. Mikheeva // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. – 2020, №2.

[2] Budilova E.V. The spread of socially significant diseases and the fight against them in / E.V. Budilova, L.A. Migranova // Population. – 2020. No. 2.

[3] On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2020: State Report // Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being. – 2022. 340 p.

[4] Romanova L.N. Assessment of the economic significance of infectious diseases in the Russian Federation / Edited by V.A. Seleznev, I.A. Lushkin.// Natural resource potential, ecology and sustainable development of Russian regions: Collection of articles of the XX International Scientific and Practical Conference, Penza, January 20-21, 2022 – Penza: Penza State Agrarian University, 2022. 153-156 p.

[5] On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2020: State Report // Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being. – 2021. 256 p.

[6] On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2019: State Report // Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being. – 2020. 299 p.

[7] On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2018: State Report // Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being. – 2019. 254 p.

[8] On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2017: State Report // Moscow: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being. – 2018. 268 p.

[9] Federal Law "On the Federal Budget for 2021 and for the planning period of 2022 and 2023" dated 08.12.2020 N 385-FZ.

© *А.Ф. Завалко, С.Н. Ионов, А.В. Медведев, М.А. Муцольгова, 2023*

Поступила в редакцию 16.02.2023

Принята к публикации 23.02.2023

Для цитирования:

Завалко А.Ф., Ионов С.Н., Медведев А.В., Муцольгова М.А..
Экономический урон от социально значимых инфекций в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-3(26).
С. 35-42. URL: <https://ip-journal.ru/>